

**BARKAMOL SHAXS VA UNI VOYAGA YETKAZISH YO'LLARI HAQIDAGI
NAZARIY-FALSAFIY QARASHLAR RIVOJI****РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ НА
СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И ПУТИ ЕГО ВЗРОСЛОСТИ****THE DEVELOPMENT OF THEORETICAL AND PHILOSOPHICAL VIEWS ON
THE PERFECT PERSON AND THE WAYS TO BRING HIM TO ADULT****G'afurov Behruz Tolib o'g'li****Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi****Гафуров Бехруз Толиб угли****Независимого исследователя Ферганского государственного университета****Gafurov Behruz Talib ogli****Independent researcher of Fergana State University****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14045884>**

Maqolada harbiy Tarixiy manbalarni tahlil qilish natijasida inson tarbiyasi masalalari baxtga yetaklovchi munosib turmush tarzi muammolari doirasida ishlangan, degan xulosaga keladi. U ikkita prinsipial tasdiqdan kelib chiqadi: axloqiy nuqtai nazardan dunyo yomon, falsafiy nuqtai nazardan obyektivdir.

Dunyo insonni qanoatlantirmasligi, unga har bir inson uchun tabiiy bo'lgan baxtli bo'lishga, o'zi va o'zgarlar oldidagi axloqiy majburiyatlarini bajarishga harakat qilish imkoniyatini bermasligi ma'nosida yomondir. Koinot obyektivdir, chunki uning tuzilishi va rivojlanishi odamlardan mustaqil ravishda sodir bo'ladi. Dunyoning bir bo'lagi bo'lgan inson predmet va hodisalarga faqat obyektiv yondashishni kuzatishi va tushunishi, ongi bilan anglashi, ularga bo'lgan ichki munosabatini shakllantirishi mumkin, lekin ularni sezilarli darajada o'zgartira olmaydi.

Dunyo yomon ekan, inson uning o'zgarishini xohlaydi: bu kontekstda insonning haqiqiy mohiyati bilan uning inkori bilan bog'liq bo'lgan ideal axloq obrazi shakllanadi. Dunyo obyektiv bo'lgani uchun uni tubdan o'zgartirib bo'lmaydi. Dunyo o'zgarishi kerak, lekin uni o'zgartirish mumkin emas. Gumanistik falsafa bu ziddiyatni shunday hal qildi: u haqiqiy dunyoni bekor qilmasdan uni eng yaxshi tarzda davom ettira oladigan ideal dunyolarini yaratdi. Bu inson taraqqiyotining ma'naviy tajribasidagi empirik qarama-qarshilikni yengib o'tishga imkon berdi. Turli falsafiy-axloqiy tizimlar mos kelmaydigan voqelikni qanday qilib to'ldirish (o'zgartirish, almashtirish emas), nomaqbul vaziyatda qanday qilib qadr-qimmatga ega bo'lishning turli misollaridir. Binobarin, insonparvarlikning har bir tarixiy shakllangan bosqichi gumanistik tarbiyaning mohiyati, yo'llari va usullari haqida o'ziga xos tushunchaga ega.

Barkamol shaxs va uni voyaga yetkazish yo'llari haqidagi nazariy-falsafiy qarashlarni rivojlantirishda klassik shaxsiyat nazariyalari va turli psixologik yondashuvlar ijtimoiy-falsafiy jihatdan alohida ahamiyatga ega. Shaxsiyatning ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishini tahlil qilish uchun turli maktablarning yondashuvlarini o'rganish inson kamoloti jarayonini chuqur tushunishga yordam beradi. Shaxsiyat rivojining falsafiy asoslari shaxsning ijtimoiy-

madaniy muhiti, genetik va psixologik omillar o'rtasidagi muvozanatni shakllantirish orqali barkamol shaxs yetishtirish yo'llarini ochib beradi.

Barkamol shaxs va uni voyaga yetkazish yo'llari haqidagi nazariy-falsafiy qarashlar tarixi davomida ko'plab o'zgarishlarga va rivojlanishlarga duch keldi. Bu jarayonlarni falsafiy, psixologik va pedagogik jihatdan keng ko'lamda tadqiq qilish maqsadga muvofiqdir. Barkamol shaxs haqidagi nazariy-falsafiy qarashlar ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, turli madaniyatlar va falsafiy maktablar tomonidan o'ziga xos yondoshuvlar bilan rivojlangan. Bu qarashlar insonning rivojlanishi, maqsadlari va ahloqiy qiyofasi bilan bog'liqdir.

Bu qarashlar rivoji antik davr, o'rta asrlar, yangi davr, zamonaviy davr va hozirgi davr falsafasida rivojlanib bordi.

Barkamol shaxsni voyaga yetkazish va uning shakllanish yo'llarini o'rganishda qadimiy Sharq madaniy merosi alohida o'rin tutadi. O'rta Osiyo xalqlari, xususan, IX-XIV asrlardagi madaniy uyg'onish davri insonning barkamol bo'lishini chuqur falsafiy qarashlar asosida shakllantirgan. Barkamol shaxs tushunchasi o'zida nafaqat intellektual, balki axloqiy va ma'naviy jihatlarni ham jamlaydi. Shunday qilib, ushbu tushuncha kengroq ijtimoiy-falsafiy asoslar orqali talqin qilinishi zarur.

O'rta Osiyodagi ilm-fanning gullab-yashnashi, jumladan, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino va Abu Rayhon Beruniy kabi olimlarning ishlari, barkamol shaxs tarbiyasida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Forobiy o'z asarlarida jamoa va komil inson tushunchalarini ilgari surib, inson aqli va mantiqiy bilimlarini rivojlantirishda fan va falsafaning muhimligini ta'kidlaydi. U Platon, Aristotel, Epikur kabi yunon faylasuflarining asarlarini chuqur tahlil qilib, ular orqali insonning intellektual va ma'naviy yetukligini qanday shakllantirish mumkinligi haqida fikr yuritadi. Bu haqda Gegel o'zining "Falsafa tarixi" asrida shunday yozadi: "Arablarning Aristotel falsafasi bilan tanishliklari shu bilan ahamiyatli, shu yo'l orqali G'arb ham bu faylasuf bilan birinchi bo'lib tanishishga erishildi". XIX asrning taniqli nemis sharqshunos olimi M.Myuller shunday deb yozadi: "... Butun musulmon Sharqining buyuk mutafakkiri Al-Forobiy ... shunday ulkan ishni amalga oshirdiki, bu ishga uning o'tmishdoshlari yuzaki to'xtalib o'tgan edilar. Bu buyuk inson yunon falsafasining eng qiyin masalalarining so'nggi o'zgarishlarigacha qamrab oldi va ko'ra bildi. G'arbda qadr-qimmatidan ortiq maqtaladigan Avitsennaning o'zi tan olganidek, u Aristotelning metafizikasini oradan yuz yilcha o'tgandan keyin qo'lga al-Forobiyning shu kitobga yozilgan sharhi tushgandan keyingina tushungan. Shuning uchun Sharqda falsafani haqiqiy, qat'iy ilmiy asosda ishlab chiqqan kishi deb faqat Forobiyni hisoblamoq lozim".

Abu Bakr Kalobodiyning turli sohalar - hadis, fiqh va so'fiylik bilan chuqur shug'ullanishi insoniyatning yaxlit rivojlanishi kontseptsiyasiga mos keladigan ma'naviy va axloqiy tarbiya uchun asos yaratadi. Uning asarlari intellektual qat'iylik va ma'naviy intizomning o'ziga xos sintezini namoyish etadi, bu esa, ayniqsa, harbiy oila sharoitida har tomonlama barkamol shaxslarni tarbiyalashga qaratilgan ta'lim yondashuvlarini ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Abu Bakr Kalobodiyning asosiy hissalaridan biri uning shariat (islom huquqi) va tariqa (so'fiylik yo'li) o'rtasidagi zohiriy qarama-qarshiliklarni yarashtirishga urinishi bo'lib, diniy amaliyotning yaxlit ko'rinishini taklif qilib, qonunga tashqi itoatkorlikni ichki ma'naviy poklanish bilan birlashtirgan. Bu yondashuv nafaqat intellektual salohiyatli, balki ma'naviy jihatdan xabardor va axloqiy asosga ega bo'lgan shaxslarni shakllantirish uchun

juda muhimdir. Harbiy xizmatchilarning farzandlarini tarbiyalash kontekstida tashqi intizomga (ta'lim va jismoniy tayyorgarlik orqali) va ichki rivojlanishga (axloqiy va axloqiy tarbiya orqali) bu ikki tomonlama e'tibor juda muhimdir.

Abu Bakr Kalobodiyning rasmiy diniy stipendiya va shaxsiy ma'naviy aks ettirish orqali ta'limga e'tibor qaratilishi harbiy bolalarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan zamonaviy o'qituvchilar uchun namunadir. Bu bolalar ko'pincha oldingi tadqiqotimizda ta'kidlanganidek, psixologik disorientatsiya yoki didaktik disadaptatsiya kabi noyob muammolarga duch kelishadi. Abu Bakr Kalobodiyning diniy va ma'naviy bilimlarga mutanosib yondashuvidan ilhomlangan yaxlit ta'lim modelini qabul qilish orqali o'qituvchilar ushbu bolalarning murakkab ehtiyojlarini qondiradigan yanada qo'llab-quvvatlovchi va moslashuvchan o'quv muhitini ta'minlashi mumkin.

Kalobodiyning so'fiylik tafakkuriga qo'shgan hissasi, xususan, "At-Ta'arruf li-mazhab ahli at-tasavvuf" ("Tasavvuf ahli yo'lini tanishtirish") asari orqali ham botiniy intizom va o'z-o'zini bilishning muhimligini ko'rsatadi. Uning ma'naviy maqom va holatlarni (maqomot va ahval) ifodalashi zamonaviy pedagogik amaliyotga moslasha oladigan shaxs kamolotining tizimli yondashuvini aks ettiradi. Harbiy oilalar sharoitida intizom, mas'uliyat va chidamlilik yuksak qadrlanadi, Kalobodiyning tushunchalarini o'quv dasturlariga kiritish o'z-o'zini tarbiyalash va ichki kuchni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Shunday qilib, Kalobodiyning ta'limoti, ayniqsa uning intellektual qat'iylikni ma'naviy-axloqiy tarbiya bilan uyg'unlashtirishi harbiy xizmatchilarning farzandlari uchun ta'lim tizimini yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlarni xabardor qilishi mumkin bo'lgan falsafiy asos yaratadi. O'qituvchilar aql va ruhiyatga asoslangan yaxlit rivojlanish modelini targ'ib qilish orqali bu bolalarga Kalobodiyning o'zi kabi nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki kuchli axloqiy tamoyillar va qat'iyatlikni ham o'zida mujassam etgan har tomonlama barkamol shaxslar bo'lib yetishishiga yordam berishi mumkin.

References:

1. Брюно Ж. и др. Одаренные дети: психоло-педагогические исследования и практика// Психологический журнал. – 1995. - №4. – С.73.
2. Вединеева Н.А. Научно-исследовательские проекты как средство самореализации старшеклассника: Дис. канд. пед. наук. – Оренбург, 2006. – 221 с.
3. Вихорева О.А. Развитие самостоятельности старших подростков в процессе исследовательской деятельности: Дис... канд. пед. наук. – Челябинск, 2003. – 163 с.
4. Войтенко Т. Обучение через саморазвитие и самовоспитание. // Ж. Директор школе. – М., 2000. - №3. – С.78.
5. Воробев, В.В. Поисково-исследовательские задачи как средство развития творческого мышления учащихся математических классов: Дис. канд. пед. наук. – Омск, 2005. – 255 с.
6. Виготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: АСТ, 2005. – 671 с.
7. Габдулхаков В.Ф. Одаренность и ее развитие в условиях взаимодействия общеобразовательной школы и университета. Учебно-метод. пособие. / Казан: РИТС «Школа», 2012. – 174 с.

8. Гозиев Э.Г. Психологические основы развитие самоуправления учебной деятельностью у школьников и студентов. Автореф. дис. док.псих.наук. – Т., 1991. – 38 с

INNOVATIVE
ACADEMY